

SEMEABB 2018

Prosiding online: <http://semeabb.ijbe-research.com>

DAMPAK MODAL MANUSIA DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS EKONOMI DAERAH

Hendarmin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura

hendarmin_feuntan@ymail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima : 17-08-2018

Terbit : 25-10-2018

Kata Kunci:

Modal Manusia

Produktivitas

Random Effect Methods

DOI:

10.5281/zenodo.1470246

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji dampak dari modal manusia (*human capital*) terhadap tingkat produktivitas ekonomi di provinsi-provinsi pulau Kalimantan, yaitu provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 5 provinsi di pulau Kalimantan selama periode 2013-2017 yang hasil penelitiannya dianalisis dengan menggunakan analisis regresi data panel pendekatan *Random effect*. Hasil penelitian menjelaskan bahwa peran modal manusia yang diukur dengan tingkat pendidikan yaitu rata-rata lama sekolah (RLS), tingkat kesehatan yaitu angka harapan hidup (AHH) dan investasi (PMTB) mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkat produktivitas ekonomi daerah. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa untuk variabel kesehatan memiliki *magnitude* yang lebih besar dibandingkan dengan variabel pendidikan dan investasi modal fisik. Berdasarkan hasil tersebut, maka disimpulkan bahwasannya dampak dari modal manusia sangat penting dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di daerah.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.